

BI₂TE₃ VA PBTE MATERIALLARNING TERMOELEKTIRIK XUSUSIYATLARINI COMSOL MULTIPHYSICS DASTURIDA MODELLASHTIRISH

Muhiddin ATAJOV

Andijon davlat texnika instituti
"Muqobil energiya manbalari"
kafedrasida dotsenti

**O'tkirbek
AXMADALIYEV**

Andijon davlat texnika instituti
"Muqobil energiya manbalari"
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Comsol Multiphysics dasturi yordamida p-turi uchun Bi₂Te₃ va n-turi uchun PbTe materiallarning termoelektrik harakati tekshirilib, ularning termoelektrik hodisasini modellashtirish orqali termoelektrik jarayonda hosil bo'lishi, Seebeck effekti asosida hosil bo'ladigan tok kuchi, potentsiallar farqining harorat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan qiymatlari vizual holatda olinishi va natijalar tahlili 3D ko'rinishida yoritilgan hamda grafiklari keitirilgan. Harorat o'sib yoki kamayib borishi ranglar orqali hisoblangan. Tadqiqotda elektr o'tkazuvchanlik, issiqlik o'tkazuvchanlik, zichligi va doimiy bosimdagi issiqlik sig'imi parametrlari inobatga olinib, materialning xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: 3D modellashtirish, COMSOL Multiphysics, o'zgarmas bosimdagi issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanlik, elektr o'tkazuvchanlik.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ BI₂TE₃ И PBTE В COMSOL MULTIPHYSICS

Мухиддин АТАЖОНОВ,

Доцент кафедры «Альтернативные источники энергии» Андижанского государственного технического института

Уткирбек АХМАДАЛИЕВ,

Старший преподаватель кафедры «Альтернативные источники энергии» Андижанского государственного технического института

Аннотация. В данной статье с помощью программы COMSOL Multiphysics исследовано термоэлектрическое поведение материалов PBTE P-типа, Bi₂Te₃ и n-типа. Путем моделирования термоэлектрических явлений были визуально получены ток, генерируемый в термоэлектрическом процессе на основе эффекта Зеебека, разность потенциалов и значения, связанные с изменениями температуры, а результаты были проанализированы и отображены в трехмерной форме, а также построены графики. Температура повышается или понижается, рассчитывается по цветам.

MODELING THERMOELECTRIC PROPERTIES OF BI₂TE₃ AND PBTE MATERIALS IN COMSOL MULTIPHYSICS

Mukhiddin ATAJOV,

Associate Professor of the Department of "Alternative Energy Sources" of Andijan State Technical Institute

Utkirbek AKHMADALIEV,

Senior Lecturer, Department of Alternative Energy Sources Andijan State Technical Institute

Abstract. In this paper, the thermoelectric behavior of PBTE P-type, Bi₂Te₃ and n-type materials was investigated using COMSOL Multiphysics software. By modeling the thermoelectric phenomena, the current generated in the thermoelectric process based on the Seebeck effect, the potential difference and the values associated with the temperature changes were visually obtained and the results were analyzed and displayed in three dimensions, and graphs were plotted. The temperature increases or decreases, calculated by colors. During the study, the material properties were studied taking into account the parameters of electrical conductivity,

В ходе исследования были изучены свойства материала с учетом параметров электропроводности, теплопроводности, плотности и теплоемкости при постоянном давлении.

Ключевые слова: 3D-моделирование, COMSOL Multiphysics, Теплоемкость при постоянном давлении, плотность, теплопроводность, электропроводность.

thermal conductivity, density and heat capacity at constant pressure.

Key words: 3D modeling, COMSOL Multiphysics, Heat capacity at constant pressure, density, thermal conductivity, electrical conductivity.

Kirish. Tadqiqotda COMSOL Multiphysics simulyatsiya paketining issiqlik uzatish moduli yordamida vismut tellurid, qo'rg'oshin tellurid va kobalt triantimonidning termoelektrik harakati tekshirilgan. To'rt xil parametr, ya'ni namunaning uzunligi bo'ylab harorat taqsimoti, namuna bo'ylab kuchlanish taqsimoti, izotermik konturlar va har uch material uchun tok va harorat taqsimoti o'rganilgan. Modellashtirish va simulyatsiya natijalari Peltie sovutish dasturlarida vismut tellurid va qo'rg'oshin telluriddan foydalanishi va termoelektr energiyani ishlab chiqarishda kobalt triantimoniddan foydalanish mumkinligi aniqlangan [1].

Asosiy qism. Ba'zi manbalarda COMSOL Multiphysics simulyatsiya paketining issiqlik uzatish moduli yordamida vismut tellurid, qo'rg'oshin tellurid va kobalt triantimonidning termoelektrik harakati tekshirildi. To'rt xil parametr, ya'ni namunaning uzunligi bo'ylab harorat taqsimoti, namuna bo'ylab potentsial taqsimot, izotermik konturlar hamda har uch material uchun oqim va harorat taqsimoti o'rganildi [2]. Modellashtirish va simulyatsiya natijalari Peltie sovutish dasturlarida vismut tellurid va qo'rg'oshin telluriddan foydalanish va termoelektr energiyasini ishlab chiqarishda kobalt triantimoniddan foydalanish mumkinligi aniqlangan [3].

Ishning asosiy maqsadi. Termoelektrik element uchun p va n turli materialni tanlash va uning haroratlar farqiga bog'liq ravishda samaradorlikka erishish, modellashtirishda p-turi uchun Bi_2Te_3 va n-turi uchun PbTe moddalarini termoelektrik material sifatida foydalanib, undagi kuchlanish, tok kuchi, elctr maydon kuchlanganliklari haroratga bog'liqligi Comsol Multiphysics dasturi yordamida aniqlandi [4].

Termoelektrik modda modulining 3D ko'rinishi Comsol Multiphysics dasturi yordamida chizmalar orqali tasvirlangan. Termoelektrik modda moduli qoplamalari qismi alyumindan qilingan, alyumin o'zidan issiqlikni yaxshi o'tkazuvchi modda hamda keng tarqalgan, iqtisodiy jihatdan arzon [5].

1-jadval. Material parameterlari

Name	Value	Unit	Property group
Heat capacity at constant pressure	900	J/(kg·K)	Basic
Density	3900	kg/m ³	Basic
Thermal conductivity	27	W/(m·K)	Basic

Termoelektrik modda modulning P va N turlarini tutashtirish uchun misdan foydalanildi, misning parametrlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Material parametrlari

Name	Value	Unit	Property group
Electrical conductivity	5.998E7	S/m	Basic
Heat capacity at constant pressure	385	J/(kg·K)	Basic
Relative permittivity	1	1	Basic
Density	8960	kg/m ³	Basic
Thermal conductivity	400	W/(m·K)	Basic

Termoelektrik moddaning p-turiga Bi₂Te₃ qorishmadan foydalanildi, moddaning parametrlari 3-jadvalda berilgan.

3-jadval. Bi₂Te₃ material parametrlari

Description	Value	Unit
Heat capacity at constant pressure	160	J/(kg·K)
Density	7860	kg/m ³
Seebeck coefficient	S(T)	V/K
Electrical conductivity	sigma(T)	S/m
Thermal conductivity	k(T)	W/(m·K)
Relative permittivity	1	1

Termoelektrik moddaning N turiga PBTE dan foydalanildi, modda parametrlari 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval. PBTE material parametrlari

Description	Value	Unit
Density	8160	kg/m ³
Heat capacity at constant pressure	151	J/(kg·K)
Relative permittivity	1	1
Seebeck coefficient	-1.87E-4	V/K
Thermal conductivity	1.46	W/(m·K)
Electrical conductivity	60976	S/m

Termoelektrik modda moduli to'rtburchak shaklda olindi, bu issiqlik o'tkazuvchanligini oshiradi, qatlam yuzasi kattaligi hamda qatlamning ingichkaligi issiqlik o'tkazuvchanligi samaradorligini oshiradi.

Zeebek effekti harorat farqi sababli material ichida hosil bo'lgan harorat gradiyenti natijasida yuzaga keladi [2, 6]. Agar ikki xil metall yoki yarimo'tkazgich o'rtasida harorat farqi mavjud bo'lsa, bu materiallarda erkin elektron tashuvchilarining harakati natijasida elektr yurituvchi kuch (EYK) paydo bo'ladi. Seebeck effekti, termal energiyani elektr energiyasiga aylantirish tizimlarida, xususan, termoelektrik generatorlarda ishlatiladi [7]. Bu tizimlar, issiqlikni to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirib, energiya samaradorligini oshiradi.

Termoo'tkazuvchanlik, yarimo'tkazgichlarda temperaturaga bog'liq bo'ladi, chunki yarimo'tkazgichlarning elektron va struktura xususiyatlari temperatura bilan o'zgaradi [8].

Yuqori haroratda yarimo'tkazgichlarda tugunlar va defektlar soni ko'payishi mumkin, bu esa elektronlarning harakatiga to'sqinlik qiladi va issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirishi mumkin [9-10].

Harorat oshganda, elektronlar tezligini oshiradi, bu esa ularning harakatini osonlashtiradi va issiqlik o'tkazuvchanligini oshiradi [11].

1-rasmdan xulosa qilishimiz mumkunki, 325 K haroratgacha moddaning issiqlik o'tkazuvchanligi kamayib, so'ngra yana oshib borishi kuzatiladi.

1-rasm. Elektr o'tkazuvchanlikning temperaturaga bog'liq grafigi

Termoelektrik moddalarda harorat farqi yuzaga kelganda moddalarda elektr toki hosil bo'ladi. Termoelektrik moddaga berilgan issiqlik quyidagi formulalar orqali hisoblanadi:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mu * \bar{V} T + \bar{V} * q = Q + Q_{ted}$$

$$q = -k \nabla T$$

Bu yerda C_p -o'zgarimas bosimdagi issiqlik sig'imi, ρ -moddaning zichligi, q-issiqlik miqdori [12, 13]. Issiqlik butun hajm bo'yicha berilganda temperatura-ning past nuqtasi, ya'ni sovuq qatlami sifatida modulning tag qismi olingan, boshlang'ich temperatura $T_0=293.15$ K ga teng.

Issiqlik uzatish boshlanganidan keyin haroratlar farqi yuzaga kelishi tufayli P va N turlarda elektr maydon kuchlanganligi hosil bo'ladi, bu jarayon quyidagi tenglamalar orqali hisoblanadi:

$$\text{issiqlik miqdori,} \quad \text{elektr maydon}$$

$$\text{tok zichligini aniqlash formulasi.}$$

Modulning P va N tiplarini ulashda misdan foydalanilgan, misning elektr o'tkazuvchi yuzasi to'rtburchak shaklda olingan. Bu yuza orqali elektr o'tkazuvchanlikni aniqlash samaraliroqdir [14].

Boshlang'ich qiymatlari p-turning kontakti sifatida olingan bolib, boshlang'ich potentsiallar farqi $V=0$.

Oxirgi nuqta, ya'ni (zanjirning oxiri) n-turning kontaktlari olingan, bu yerda tok kuchi formulasi quydagicha hisoblanadi:

$$\int_{\partial\Omega} J * ndS = I_0$$

bu yerda J-tok zichligi [A/m²], I_0 - tok kuchi [A]

Termoelektrik effekt hodisasi P va N turda hosil bo'ladi. Issiqlik uzatish orqali yuzaga keladigan jarayon hisoblanadi.

Termoelektrik jarayonni modellashtirishda o'zgaruvchilar sifatida tok kuchi I_0 deb qabul qilindi. Tokning boshlang'ich qiymati 1 [A] va oxirgi qiymati 9 [A] deb olindi hamda 1 [A] deb har bir amperga ko'tarilgandagi o'zgarish ko'rildi. Bu o'zgaruvchilarda vaqt o'zgarishlari ham hisobga olingan. Vaqtni o'zgartirish aniqligi 0.1s deb olingan, vaqt oraligi 0,1s dan 1s gacha. Olingan natijalar 2-rasmda ko'rsatilgan.

2-rasm. Modulning harorat o'zgarishi

Termoelektrik moddada temperaturalar faqri yuzaga kelganda hosil bo'layotgan elektr maydon, potentsillar farqi va tok kuchining qiymatlari keltirilgan.

Olingan natijalar vaqt 0.1s va tok kuchi 1A bo'lgandagi qiymatlar.

Harorat farqi yuzaga kelganda, elektr potentsillar farqi yuzaga keladi, bu jarayon 3-rasmda berilgan. Potentsiali kam nuqta 0.02 [V] p tur, potentsiali yuqori nuqta esa 0.14 [V] n tur ekanligini ko'rishimiz mumkin.

3-rasm. Hajmi: Elektr potentsiali (V) va 4-rasim. Multi slice: Elektr maydon kuchlanganligi (V/m)

Termoelektrik jarayonda P va N turlarda hosil bo'layotgan elektr maydon kuch chiziqlari ko'rinishini 4-rasmda tasvirlangan.

Tok kuchi 5 A va vaqt 0.5s bo'lganda, moddadagi harorat farqiga bog'liq holatda tok kuchining o'zgarishi 5-rasmda tasvirlangan. Tok kuchining dastlabki qiymati 6-rasmda berilgan.

Harorat

Izotermik konturlar

5-6-rasmlar. Surface: Harorat (K)

Termoelektrik jarayonda P va N turlarda hosil bo'layotgan elektr maydon kuch chiziqlarining ko'rinishi 7-rasmda tasvirlangan.

7-rasm. Multislice: Elektr maydon kuchlanganligi (V/m)

Tok kuchi 9A va vaqt 1s bo'lganda, moddadagi harorat farqiga bog'liq holatda tok kuchining o'zgarishini 8-rasmda ko'rishimiz mumkin. Tok kuchining dastlabki qiymatlari yuqorida berilgan.

Harorat

Izotermik konturlar

8-rasm. Isosurface: Harorat (K)

Harorat farqi yuzaga kelganda, unga bog'liq ravishda elektr potentsiali o'zgarishining bog'liqligi 9-rasmda berilgan.

Termoelektrik jarayonda P va N tiplarda hosil bo'layotgan elektr maydon kuch chiziqlari ko'rinishi 10-rasmda tasvirlangan.

9-rasm. Volume: Elektr potensial (V)

10-rasm. Mult slice: Elektr maydon kuchlanganligi (V/m)

Haroratlar farqi bo'lganda, tok kuchi $I_1=1A$, kuchlanishi 0.154 V, elektr maydon kuchlanganligi 147 : haroratlar farqi bo'lganda, tok kuchi $I_1=5A$, kuchlanishi 0.8367 V, elektr maydon kuchlanganligi $1.46 \cdot 10^3$: temperaturalar farqi bo'lganda, tok kuchi $I_1=9A$, kuchlanishi 1.43 V, elektr maydon kuchlanganligi $3.97 \cdot 10^3$.

Xulosa. Termoelektrik moddalarda haroratning farqi yuqori bo'lgan sari ularda hosil bo'layotgan elektr toki va kuchlanish ortib boradi. Seebek koeffitsiyenti past haroratda yuqori qiymatga erishiladigan modda olinsa, haroratlar farqi past bo'lishiga qaramasdan, yuqori potentsiallar farqini yuzaga keltirishi hamda termoelektrik moddaning elektr qarshiligi gradiyenti kamayishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan manbalar:

1. Sai Krishna S., Muralikrishna M. and Gowrishankar R. Understanding Thermoelectric Behavior of Materials Using Comsol. Journal of Applied Physical Science International, Volume 9 [Issue 3], Page 79-89, 2017.
2. A.M. Kasimakhunova., M.O. Atajonov, (2023) Research on Technologies for Manufacturing Film Thermoelements (Bi₂Te₃) and (Sb₂Te₃) in Modern Thermoelectric Technologies. NTZ "IZVESTIA". pp. 211-220.
3. <https://www.solarreviews.com/blog/do-you-wire-solar-panels-series-or-parallel>
4. Doron Shmilovitz. On the Definition of Total Harmonic Distortion and Its Effect on Measurement Interpretation. IEEE Transactions on Power Delivery, (2005) vol. 20. N° 1. DOI:10.1109/TPWRD.2004.839744(410)
5. <https://labprojectsbd.com/2020/04/22/mppt-solar-charge-controller-with-synchronous-buck-converter-with-smmps-mobile-charger/>
6. Dioari Ulrich Combari., Emmanuel Wendsongre Ramde, et al. Performance Investigation of a Silicon Photovoltaic Module under the Influence of a Magnetic Field. (2018) <https://doi.org/10.1155/2018/6096901>
7. Muhiddin Atajonov, Qudrat Mamarasulov, et al. (2024, November). Research of solar panel model based on photovoltaic module. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1). <https://doi.org/10.1063/5.0241785>
8. K. Arul Raj and Narmatha Dayalan. Simulink Based Modelling and Simulation of Solar Power Generation with Grid Interconnection System Using Matlab for Home Appliances. International Journal of Electrical and Computer System Design, (2024) Vol. 05, pp.43-47.
9. <https://blog.ecoflow.com/us/what-is-mppt-solar-charge-controller/>
10. Yuyu Dai. Impact of Shading Area on PV System. (2020) DOI: 10.1088/1755-1315/440/3/032073
11. Muhiddin Atajonov. Development of technology for the development of highly efficient combinations of solar and thermoelectric generators. (2024) AIP Conf. Proc. 3045, 020011, <https://doi.org/10.1063/5.0197733>.
12. Muhiddin Atajonov, Qudrat Mamarasulov, Odiljon Zaripov. (2024, November). Study of solar photoelectric plant in MatLab (Simulink) package. Vol. 3244, No. 1. AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0241783>
13. Atajonov Muhiddin Odiljonovich (2024). MODELING OF AN AUTONOMOUS PHOTOELECTRIC MODULE. Descendants of Al-Farghani, (4), 285-288. doi:10.5281/zenodo.14555439
14. Kasimakhunova A.M., Abdullaeva M.P., Atajonov M.O. (2023) Prospects for the Development of Combined Alternative Energy Converters. NTZ «IZVESTIA» of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic. ISSN 0002 – 3221. pp. 339-348.